

၇၄၅
အာရဏံသာသနာဝါဒီတရားရတနာတရားသုတေသန
တရားဝင်တရားဝင်လောကတရားဝင်သင်္ခါရတရားဝင်
သွင်တရားကလေးတရားကလေးတရားကလေးတရားကလေး
က
ကြီးကြီးလေးလေးတရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်
(၁) တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်
ပွင့်သိတကကပင်ကိုတရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်
သွင်တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်
တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်

ပစ္စိကာလ၊ နိုင်ချိခါကိုး၊ လွန်ကုန်မှတ်သိ၊ လါ၊ စုဝိသုတတ်မြို့၊ တတ၊ ရလ်တဝါ၊ ဘန်ငုံ ကျိဇ် ကြိကာ
 ထိတ်သတိ၊ လွန်လက်ဖွ၊ ဖောင်လိသုဇွင်၊ ကာသ နင်တဝါ၊ မှီသျှင် နင် မတုတို၊ များတက်လျှင်ဖွ
 ခခင်၊ စုက္ခာမံဒိုင်၊ စုခိုင် ဖြေတကက်တကင်တို၊ တတထာင်တသ၊ အမြင်လျှာ၊ မြင် မြို့စွတ်ခခင်၊ လိတယာ
 က်ဖောင်တသ၊ တိုခခင်သကြားမင်လါ၊ ဒုဆင် နိုင်တဆင်လျှာ၊ စုက္ခာမံဘု၊ မြောက်ထွက်ဖွ
 သာနာစ၊ များထွာတယုဂ္ဂိုလေတပါ၊ သိဆို ခခင်၊ ခခင်၊ စုခိုင်စိတ်တဝါ၊ စု မြို့ မင်တဆ
 ဆင်နစ်၊ တတသင်တယုဂ္ဂိုလေခခင်၊ တယု၊ စုကြိယာတသ၊ သိလိအခါတိုလေ" "တန့်ခိုလ်"
 မြို့တသိလိလေ၊ လွန်လက်တမ၊ ခခင်ခခင်တဆီလါ၊ ဖောင်ကြောင်စိပွ၊ မှီသုတတ၅၅နင်၊ စိခ
 စကင်မြို့ ပင် တလါ၊ ပွင်စုင်နုတဆင်၊ ပင် နိုင်စုမြိုင်တသ၊ မြို့စကင် အယုမြို့တသ၊ လိခခင်

ကက
 ၇
 ၁၃

(၄)

လွန်စွာတို့၊ ကဆံတို့သို့၊ မြစ်မည်ပွင်လျက်ကာ၊ စိတ်သက်ညှိဝိဇ္ဇာ၊ ခြိမ်းသားတင်ရှုပစ်တံပုစ
 ဂျာကံဖြံလှာလါ၊ သို့မွဲကု၍ သလုံထက်၊ ညီလိယံမ္မာတယံများ၊ မစက်တို့၊ ငြိတွက်စားဆို
 င်ခါ၊ ကဆံစက်မြိဝါ၊ ထက်ကြိပ်ဆက်သို့လှာလါ၊ ခမလွန်၍၇၈၅၊ ဝါ၊ ပစ္စိဘုံသျှင်၊ ဖြိဝိဇ္ဇ
 ကဆင်သျှ၊ ခလိုင်ခင် လျှတ်၇၈၆၊ ကင်ခြံချား။ စုကြိဘိ ၃၃၊ ခါ၊ ဝသ်၅၊ ဗံ၇၈၇၊ က၊ စတုက်၇၈
 င်စာထင်ဖြါ၇၈၈၊ ပွင်လျာ၇၈၉၊ ဆိုမိမိ (.) ကါ၊ မြာဗာနိ၊ မြာဗင်၊ မြာကိပ်ဆင်ခါ၊ ဆက်၇
 င်မြင် ဗျံဂ္ဂုတ်ကာ၊ ဆွတ်တံဖြိ၇၉၀၊ သွင်၇၉၁၊ လါ၊ ကင် ဆိုဘာဆံ၇၉၂၊ လုံလျက်ပင်ဗျံလက်
 ယာတွင်၊ ဗွဲသံလျက်၊ မြိပ်ဆတ်ဘုံသျှင်၊ ကမ္ဘာဆင်၇၉၃၊ ဗျာ၇၉၄၊ မြင်ဆင်ထွက်ကာ၊ ဖြိဝိဇ္ဇ
 လျှတ်၇၉၅၊ ဝါ၊ ကဆံစက်မြိဝါ၊ ထက်ကိပ်သို့လျာ၇၉၆၊ ခမလွန်လုံကုဘိဝ်၇၉၇။ "ဆိုသ

ပစ္စိကုမြိုင်ကံ့၎သကဆဲလွံ၎ပါဆာနိဗြိနံယံလါသဗ္ဗပလိဂ္ဂင်၎တင်လိတင်၎၎
ဂါင်ခင် မှိုင်ဝိ ကာသိုဝါဆက်သွံကောနာဗြိယာ၎သင်ကွာနံ၎ဗ္ဗလုယုမုိုင်လဲးယးထိုင်သွံ
ကောလ္လာကွဲနား၎တ်စုံခြံ၎တကတွင်လုပ်၎ဆင်ပျိုင်စစ်လတ်ကာဆွတ်တ်လွံ၎လှာက
ဝါကိ၎ကသဗြင်မြိုင်၎ဆင်၎၎မိ၎၎ကလှိုင်လစ်လိလှိုင်ပျိုင်လိုင်တဂွတ်တ်၎
တင်သျက်ချုရါ၎ဘာ်စုံဝိဗြင်ကားဂါချိကာလဆံဗွံခါမိုင်မန်ကံ့၎မြိုင်ပင်
ပိုင်မြိုင်၎၎လှိုင်၎တင်တဝါတါနင်ကြဲဆိ၎၎၎သွံ၎ဖွတ်မြိုင်ပိုင်ယုလံချစ်ခြင်ဟံ၎ကြင်
အကွံမဆိခဲတိုစိတ်သတိလွံ၎လက်၎ဖွတ်မိ၎မာပုခိုင်ဆိ၎၎တံမဟုမိ၎၎၎
၎ဂါ၎သု၎ဘာ်သာဆင်ကိ၎ကင်၎ဟင်ပါင်ဣညိ၎၎တင်၎ဘုံ၎ခင်သလွံတက်နာ်စိ

ကိ
၂၃
(၅)

ရှင်သျှက်ဆစ်ပံဆင်၊ ဥပမာဝမက်စု၊ ဤဆစ်မက်ယောင်ဆိုင်တို့၊ ကျိ၇ ကင် ဗင်၊ နှိုတ်လတ်ဖြိုး၊
ဝန်လိမိုဝ်ဖြိုတ်တယိုဝ်သံသတ်ကြား၊ ငါကြက် များစသင်၇ တို့၊ မောင် ငါမလ၊ လိတ်ပြုဖြူစုမှတ်
စလာ၊ ကြိ၇ဆဘိ၊ ဘိတင်၊ နံယိုစတ်မိုဝ်ဖြိုတ် ဝံသို့ကောလှာစု၊ မတိုဝ်လွဲစုဘိုဝ်၇ လ။ x။ နံ
ယိုကံလိတ်ဝါဆိုင်ဆစ်စု၊ မိုဝ်ကာလစုစု၊ သားမှံ၊ စာစဲသံညံမစဲ၊ ၇ လိုဝ်ဝ်ဗင်၊ မြာ
ဗန်ဆင်စု၊ ၇ ငါင်ခင်ထစ်ရှင်ကြိတ်များ၊ လွဲဟံသဲ၊ စိတ်ဆာဝိ၊ စုခြာကံပြစ်လွတ်
စက်လှာ များသျှင်စု၊ မြင့်စု မာင်၇ ကောင်ဝိမျှား၊ လှာ၇ ငါင်ညိုစု၊ ပြုညိုဝ်စု၊ ၇ ဂျုညာင်
၇ ဘာဂုတ်ခွင်၇ ဝါသျှင် ဗင်၇ ထများ၇ ဝါင်တိုဝ်၊ ဝါ၇ ဝါင်ဘိုဝ်၊ ဆိုလတ်ဖြိုတ်တဘိမံဝင်၊
သုဂါလင်စု၊ မိုဝ်မင်၇ ဆာကံဖြိုတ်သို့ချိ၊ ဘိုဝ်ယံစု၊ ထက်သကြား၊ နှစ်ထဲ၇ သျှာသွင်၊ ပစွံ

(6)

2

ကိ
၂၄
(၇)

မြိုင်ဆုတ်သားတို့၅မထိတ်ဖျားအဆ၅ချောင်တင်၅၅ဝါမြိုင်မင်းချိုင်စိရီချိုင်ညှိသံသျှိုင်၅၄၊
မှာခါဝါပစ္စိုမြိုင်၅၄၊ရှာရှိုင်ထက်သွံလှာဂါ၊ချာန်ညှိမြာသံသလှိုင်၅မာင်မလာ၅လ၊စက်က
ထာဝါက်ကျံချါ၊ချာန်ဝံ၅၄၊လှိုင်လါက်သံ၊ပြစ်စက်မာန်၅တု၊မ၅စတ၅ဂါ၅တု၊ရှာတိစိ
တံမညံ၊တိဗုပသံဝါ၊၅မပါမူပံကာ၅လ၊ သုပ္ပါကြိ၅၄၊သံနုက်၅မာင်မဟိ၅၄၊မ၅
က်တတ်သလှိုင်သံ၊စက်ပျီ၅မာ၊မ၅စ က်ပါ၅မာ၊တ၅ယာက်၅မာင်၅ကြောင်၊သိုင်၅ခါ
င်လှိုင်လှိုင်ချါ၊ကြက်မား၅သောင်းတို့၊တိဗုပလင်ခွင်၊ကြိနှိုင်၅မာင်ခတ်သံ၅လါ၊ထုအသြာတံ၊ပိုင်
၅ခါင်လှိုင်၅မာင်၅ကြောင်စိတ်ပု၊မူသုမ၅ဂိတ်သုတို့၊လှိုင်မူပံတဂါဂါ၊သံဝါပျံဗျာခါ၊ပျံဗျာချါ
ကျိ၅မာင်မြိုင်တံလှာ၅၄၊ဝါဆိုင်၅ခါတို့၅လ။ "ဝါဆိုင်ကုလိုင်၊ဝါခါင်ဆန်၅၄၊မြိုင်ဗန်၅မာ"

(8)

ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ မြင်ဆင်သော၊ ပစ္စုပ္ပန်တို့၏ မြင်နိုင်သည့် ဘုံ၊ ထက်ခွင့်မြင်သဖြင့်၊ တိုင်း၊ အာဏာပြင်၊
 ဘုံဆင်းဖြူ၊ ညီစိမကင်း၊ ရှာထံပြင်၊ မလင်၊ စာရင်ဝတ် များ၊ တရုတ်များ၊ ခိုမပု၊ လိဖြူ၊ ယံတ
 ပ်၊ မြစ်သ မှုပ်ကာ၊ ငင်ထုပ်၊ တောင်လီယုတ်၊ သျှစ်မံ၊ သာင်ဟု၊ လိတောင်ခြား၊ မြင်မြိုင် အစုံ၊
 တ်တိုင် စံ၊ ယုင်တောင် အပါး၊ ဂါ၊ မရား၊ မခိုလို့၊ လျှတ်ဝါ ဖြဲသံ၊ သျှစ်တတ်ဝတ်၊
 မြိုင် ဗန်စိန်ချိန်၊ အာ၊ ဂါ ကိုဝ်၊ စို၊ ဝ် ပိုင် အုပ်၊ မြိုင်ဆတ်ရှာ၊ သျှစ်မျက်နှာ
 စင်၊ အာ၊ ဂါ လုံကိုဝ်ချုပ်၊ အာ၊ ဂါ ပျှစ်ထစ် ကိုဝ်မြို့၊ သူရီလင်၊ ရင်၊ သကြား၊ မင်ဂါ၊ ဘုံဆင်ရှာ
 ဂိုတို့လ၊ မလွတ်၊ အခါ ကိုဝ်၊ သုခါ မလါ၊ မြိုင်၊ ဝါ၊ စင်၊ ဣယံ၊ ဘုံရှိချိန် များ၊ မာ၊ ဝါ၊ ဝါ၊
 ဣယိုင်သျှင်၊ အိန္ဒာ၊ သန္တာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကိုဝ်၊ အာ၊ စွာ၊ ထိုက်တင်၊ ဝါ၊ သား၊ တခွင်၊ တတ်ရှာ၊ ဝါ၊

မိဝ်လိယနိတ္တံ၊ ဆက်သွံဗျာဒ၊ အတံသာ ဗါဒဏ်ဟု၊ ပွင်၅ ဝါင် ဆတ်၅၅ဝါ၊ နှစ်တည်ရွာရှိဝါ၊ ပစ္စိ
မိဝ်၅၄၊ စတ် မိဝ်၅၄၊ ဝါင်မရွာ တို့၊ ခုနှစ်၄၊ ဝါတ်ဝန်စွာ၊ စင်စင်မြို့ မြို့၊ လွံဟံ ဗဲ၅၄၊ ဤနှိုထက်ပင်
ထုချို၊ စုံစာခု၊ မြင်တာ၅၅၊ ဝါ၅၅၊ မိဝ်မင်၊ အဆန်သွင် လှာဒိုက်ဝ်၊ ဘုံသျှင်တာ၊ ၅ဆ မြား၅လ။
ဝါ၅၅၊ ကိုလျက်၊ ၅တာသလင်၅လ၊ မိဝ် ကွင်ရွာ၊ လှတတ်မာ၊ သာဒိမိဝ်၊ ၅တာင် မြင်၅၅၊
ခတ်၅၅၊ ဝါင်၅၄၊ ၅၅တာင်လုပ်၅၅၊ သူကို ဝ်၊ ကြိချီ၅၅၊ လွံ၅၅၊ မြာရွက်မြိုင်ဆင်၊ ကို
၅၅၊ နှင်၅၄၊ ၅၄တာင်၅၅၊ ဟိချို၊ ကည်တခွင်၅၅၊ လုပ်များ၊ ၅၅ကာက်စိန်ဝါ၅၅၊ ဝါ၅၅၊
ဝါ၅၅၊ ဝါတွင်လွန်၅၅၊ များ၊ ဝါ၊ ခြိုင်သား၊ ဆွတ်တံဖြူ၊ ၅၅တာင်တွံ၅၅၊ ကျက်၊ တု၅၅၊ ဆာ၅၄၊ ၅၅ဝါ
၅၅ကာက်ပိလိဟု၊ သ၅၅တာလှသံထံ၊ ပန်၅၅၊ လှသု၊ တရွံ၅၅၊ ပျံ၅၅၊ မကျံချို၊ ဝဲပျံ၅၄၊ တ၅၅

ကု
၅၅
(၅)

၅

၅

ခသ်စုလုံ ကမ္ဘြိန်ခံ့သုတန့်၌ ကံ၌ပါင်တို့၊ ခကြမာညောင်စိတ်ဆာဗိ၊ လွံသစ်လွံခကြာင်၊ ဗွံ
၁ဟင် မြိန်ခသ်စုလုံ၊ ခကသိ၊ ၁တာသလင်၊ နှစ်ပါးစုံလိပ်၊ ဘုံညှိပ်မို့ကတောင်နှစ်၊ တကိုင်ချ
င်၊ ဆွဲဂုဏ်ကြင်၊ ကိုင်၎၊ ကွဲကြား၊ သက်ထား၊ မား၊ ၁သု၊ ၁သား၅၊ ၁ဆာက်လုံကြင်ကိုင်၊ ဆွဲလိုင်တွင်၊
မြိန်ညာ၊ နှစ်ပါးစုံလိပ်၊ နတ်ဘုံကိုင်တမား၊ တို့၊ လွံခဆဆာ၊ တဂါဂါ၊ ၁တာသလင်လ
ညှိပ်ဖြင့် ခုစုံပျာ၁သု၊ ၁မဂါဂါဆာရွာ၁လ။ "သုတတထိမှတ်၊ ဝါလဲ ကျွတ်၁သု၊ ဆူစီ
လတ်ခါ၊ လူတတ်မာပွဲ သဘင်၊ ထမင်၁ထား၊ နှင်၊ ကွန်၁ထား၊ ပစုထိတင်ချ၊ သင်ဗုံတင်၊ တစု
မြက်ခတ်၊ ၁တာသိနှင်၊ ပညာသိ၁စာင်ကြတ်စူး၊ ၅၊ ၁ကဝတ်စိတ်ခကြာဖြ၊ ၁မပွဲမြိန်ဖြင့်၊ မြိန်
မြင်တချိန်လူတိုက်၊ သိ၎၊ ယုစိန်ဖြင့်မြိန်၊ ၁ကင်မြည်လူပွဲ၁ဆာင်၊ ထာမင်၁ထား၊ ကိုင်ဝန်စုလုံ

(10)

၁ပျာ်ပျာ်အသံချိတ်လက်ပုပ်ဖြူကံကံ၊ ညှော်ထောက်သံဖြူဆိုင်ရာ၊ အလိုင်ဝံခင်၊ ၁သား၁သား
 ဝါကျွတ်သဘင်၊ ၁ပျာ်ဖြူဆင်ခင်၊ ယုသျှင်အစုစုစုစု၊ ယတ်ဝါပျာ်၊ ၁အာ်အာ်ကံ၊ တချိတ်ကံ
 ၁လ၊ တချိတ်ခင်၊ တချိတ်စုံချိတ်ရာ၊ တချိတ်ရာ၊ မြတ်ကိုဘိ၊ ပိစဇာန်စုစု၊ ၁စုစု
 ၁၄၊ ပတ်သားမြိုင်လို့ဆုများ၊ ကာမြို့ဟု၊ ပတ်တရုဂျာ၊ ၁စာင်ညင်ခြံသံ၊ ပံင်ကံ
 ၁၄၊ လှရွာသဘင်၊ မားချိ၊ တ၁သင်ဝံထ ၁စာင်၁ထာင်၊ လွှ်ကြိုင်ထွတ်ထား၊ သူစား
 မား၊ ၁ရာက်၁အာင်တို၊ ကြိုင်ခင်ဆင်ခင်၊ အစုစု၊ သာထု၊ ကြံငြိ၊ မညံတရုစုစု၊ ၁ပျာ်စုစု
 အထွဲထွဲ၊ ရာသီလံလံ၊ ဝါလံကျွတ်ခင်၊ နှင်လံတဝီဝီဟု၊ ၁မြောက်စုတ်ဆိတ်ဟင်ဂါ၊ လိစင်
 လိလံ၊ ၁မလွှ်ခါကိတ်၊ မကြာစုံဖြူဖြူလဲ။ "တံခဆာင် ဗုဒ္ဓ်လံ၊ ၁ဟမုဒ္ဓာ၁၄၊ သင်

ကူ
 ၁၆၊
 (11)

(12)

သို့ပျက်လှစွာ၏၊ ပြီးသဘင်သင်္ကြား၊ ဘုရားရှင်၊ ဝတ်သောသူ၊ စုန္ဒ၊ မုနိသျှင်၊ ကိုဝ်၊ တုပျက်ချင်း၊ ဆု
 ယုစုဖြာက်၊ အာတောင်သို့အ၊ ဖြင့် ဖျိဝ်စသွာသ၊ တံအဆင် ဗျပ်တိုင်အဆက်စုံ၊ အာအာထက်ကြိတ်
 ငင်း၊ ခြောင်းညှိအသ၊ ဆီမိ ပြီးသဘင်တို့၊ တူရုချင်း၊ ညှိရာ၊ ခြောင်း၊ သျှစွာရှုတ်စသ၊ ငွိထက် သျှင်တက်
 ဘယ်တိုင်၊ ဆုတောင်စမှလျှောက်ပြီ၊ တာဆ ရွတ်သ၊ ကြိတ်ရှိ သျှစသ၊ တရက်များ၊ မကပ်တို့
 အမှီစသ၊ တူရုတ်တိုင်၊ ရက်ကိုဝ်ရှိစသ၊ သို့ ရာ၊ ခြောက်အတွင်ရွတ်၊ စဆဆတ် နှင့်ပတ်ပြား
 လို၊ ဘာဆုတ်ဘတ်စုံ၊ စုံဖြံ ဗါရာ၊ မတို့၊ စသိုင် သျှစသ၊ အခါ က၊ တံအဆင် ဗျပ်လ၊ ခြောက်လီ
 ထာခါ၊ စမချီ စက်ဘို့၊ စဆထက်သျှလ၊ မလို့၊ ခြောက် များ၊ တိုင်၊ ဘုရား၊ ကိုဝ်ခါ၊ ခါ၊ အသျှ
 ဆုတံဆောင်၊ လွယ်စုပြိုင်စသ၊ မှ မှောင်ခြောင် မဖြာံ ဗါတို့၊ ခါ၊ နှစ်စသ၊ မတုပျက်စစ်၊ ထမင်းရှိ၊ မှာစိုင်

မာဒုပုဆာသို့လှိုဝိဖြစ်ဟုတုဘက်စစ်ဆွဲလှိုဝိတွင်နှစ်စာသက်ကိုးဂုဏ်များမကွာဆင်စင်စာ
သားသျှင်ကိုးဇလ။ "တံဘောင်ကိုလှိုချာအာဆင်စင်စာပြိုင်ထွက်လျှင်ချာစာမာလှို
မာတစ်ဝိဗျာယာမာလစက်ဘို့စာထက်ဆို့စလမလှိုဗျာဆတ်များတိုက်တုနှစ်ပါး
စိုရာသို့စာဆင်ထိတ်တင်စုယိုင်သျှင် ကိုမိခင်လျှောက်တောင်ဆီတို့နှစ်စာ
ပရိယာယ်ဖွဲ့သင်စာထွက်ချာအာဆင်စင်စာသုဘာဆင်စာမာလှိုစာမာလှိုစာမာလှို
ဝံသိချာခိုင်ဆိုင်စာနှစ်မျှစင်မာတို့စာတုသုစိုလှိုစာထက်ဘို့ထိတွင်စာဆင်စာ
စာချာမျှစင်စာလှိုစာလှိုစာမာလှိုစာမာလှိုစာမာလှိုစာမာလှိုစာမာလှိုစာမာလှိုစာမာလှို
လှိုစာမာလှိုစာမာလှိုစာမာလှိုစာမာလှိုစာမာလှိုစာမာလှိုစာမာလှိုစာမာလှိုစာမာလှို

၅၈
၇
(13)

ကိုဖြူဖြူနှင့် မညီသကား သံသျှင် သုခိလင်စင်၊ အမြင်တၢထင်ဟိ သိ၊ ကိတိတၢထင်မြင် မြိုင်အ
ထွတ်ထင်၎င်း၊ သခင်ဆုတ် မင်တ ကိုဝ်၎် ဘာဖြိုဘိ ဆိုဝ်၎် ဘာကိတၢထင်ဟိ ပုဆိ မြိုင်ဘာ မတပုဆိ
ဝ်တိုဆိသိတိ၊ မဆိ မဆိတၢထင် ဘာကိတၢထင် မှားတို၊ ကိုဝ်ဆင် မစား၎် တၢထင်၊ စင်သိဆိ၎်၊ အခါ
ဂါ၊ တင်ထက်လက်တင်၊ ပုဆိကိသွင် ကိုဝ်၊ လို ဝ်တွင် ဆွဲလ်ထား၊ ဂါ၊ ဆိုညာ မကိတၢထင်၊ ဆင်အ
ကိတၢထင်၊ မတပုဆိ၎် ဘာကိတၢထင်။ " ဆိုဆွဲ ကိတၢထင်၊ မြိုင်သိလ်လင်၊ မြိုင်ထွတ်
၎င်း၊ ဆင်တၢထင် မလွင်မတၢထင် အဆင်ပြေ၊ သုဆိမြိုင်၊ သုဆိဆင် ကိုဝ်၎်လ၊ အလိုင်ဆင်၎် သိဆိ
စိတၢထင် ဆင်နှင့် မတု၊ မြိုင်ကိလိ ပျံဆင်၊ အဆင်သွင် ဘာကိတၢထင်၊ အဟိ၊ ဆင်၎်သိတင်
ထိဆင်သလွင်၊ ကိတၢထင်ပိမိထိဆင်၊ စိုလိကိုဝ်ကိဆင်၊ မြိုင်ကိပြစ်လွတ်၎င်း၊ မြိုင်ဆင်တၢထင်လသျှင်ကိုဝ်

(14)

(16)

ပျက်ရှင်စေမ္မလူတစ်မြို့တည်းသဘင်နှစ်စာပင်၇၄ လူသျှင်၇ သာင်တတ်မြို့နှစ်ရှင်ပျက်၇ ဖြ
 လူတိုင်နှစ်၏ ကာမာထာသီးမင်း၇ ဖြ၇၄ ထိုင်၇ ဖြ၇၄ နုဗစ်တိုင် ကျသံတိုင် ထိတ်ဝင် ဆုသ မုတ္တ
 နှာယ မြပ်ဆာ၇၄ သိ၇၇ ချင်နှင်တုသိုဝ် များသျှင်လူ၇ ကျ၇ သာင် သိတည်းသဘင် တုပင်၇၄
 ပိထင် မြို့ကြီးကွဲဖြား၊ မုတ္တလူ၇၄ ကျ၇ သာင် ရှာပိ၇ ဗါက်၇ နှာ၇ စသုပ္ပါ၇၄ ပတ်သား မြိုင်လူ
 ဆုများ၊ ပာဝင် ကျံ ဆွဲကုဆွဲ လက်ဖွာ၇ (○) သို့ကြိုင်၇ ကြိုင်၇ ဆွဲ၇ ဝါ၊ တဆိုင်လိတည်း
 စမင်း၊ ဇနက်ဆုပ်၊ ဇနက်ဆုပ် တည်း၊ ဗား၇၀ ဇမျှမ်းစိ၊ ဟမ္မိ၇ မှာင်း၊ ဇည၇ ယာက်ဘာ၊ ကိုင်ဘက်
 ဇဘက်၇၊ ဘား ထုပ်ချိတ်၊ စွာင် ကိုင် မြိုင်ဖြား၊ ဝါ၊ ကိုင်ဘက်၇၊ ညီအစ်မာ၊ အ၇ မ၇ နှာ က်မာ၊ ဇခါ
 ဗါ၇ မြို့ကြိုင် ကိုင်ရှင် ဖျား ဆွဲ၇ လာ၊ လလိ၇ ဝါင် ဝါ၇ ပြိုင်၊ နူ၇၀ ညီတိကြီး၊ ရှင်ဘတ်တိတ်၊ ကြကမြို့

တံလတ်ယောင်တို့၊ မျက်တောင်များ၊ မဆက်ဆင်၊ သူ့စာစီ၊ လူ့စွဲကို ကိုယ်တင်ညှိရာရာဆင်
လိ၊ တဆိုင်ရှင်၊ မြိုင်စွာမွှာ၊ ရာသီကုလ်၊ နှစ်စုတိုင်လတ်တို့၊ သျှစ်စာသင်ဟု၊ လိတောင်ခြံ
မြိုင် မြိုင်အစုံ၊ နှစ်စုတိုင်စီ၊ ယူဂံတောင် အပါး၊ ဝါ၊ ပန်တူထား၊ နိပိမှီ၊ ဂဟ မိဆန်
စဆင်၊ ရာသီပိုင်လ်၊ တာမင်ဆန်စု (၀) မကြံ့လါ၊ ကမြိုင်တို့၊ ကိဋ္ဌက်ပိုင်၊ တာ
င်သျှက်ဆုလ်၊ တုစုဋ္ဌက်အာပိုင်တိုဝ်၊ တာမင်ဝါ၊ ပျံ၊ ဖြေဆိုပြောစင်၊ တုဂံတောဝ်၊ ပန်
များ၊ ဖွင့်မကြံ့စု၊ တာမင်ဆန်မြိုင်စုလ။ "အဂ္ဂိန္ဒီတောဆန်လါ" "အမြိုင်ကို
နှုတ်ရာသီပြိုင်၊ လွတ်လတ်မ၊ မြိုင်စုစု၊ တောတုလ်၊ ပင်မြိုင်ထိုင်စ၊ ရှက်ညှိစိစိ၊ မြိုင်စုလါ၊
သိပွင်ခံ၊ ရှင်တဆိုင်၊ ထိုထိုစိစိ၊ မြိုင်သန္တာပုလ်၊ သိုလ်မြိုင်သိုလ်၊ နှစ်လိုင်ဆင်၊ မြိုင်ထိုထို

၁၇၇
၁၇၈
(၁၇)

စတုရန်းပေါင်းများ၊ လိုင်းဆင်သျက်တင်၊ မရှင်သျှင်ပျက်ပါးဂါ၊ ဆီသိုတင်ဝန်လ၊ စတုရန်းတင်ခြေ
ကံရှိစကွက်၊ မက်ဆွာ၊ ပွင်ဟာကြွစမသိုဝ်တိုဝ်၊ စခါစဆီသိုညီခါ၊ စတင်သည်ကျထား၊ ထူထိုက်ကျ
သံစါစသ၊ စမဆစ်စိတ်လိုက်တိုလ။ "စမဆစ်စိတ်လိုက်လ၊ သာစွဲစသပိုဗျံဗျံ၊ တစမာင်
လလျင်၊ စွက်ကျင်တင်လိုကျလ၊ ကာသိနုစိတ်ယိုဝ်ဖြာ၊ မတတ်သိုခါ၊ အထွဲထွဲ ကိုဝ်၊ နှိလိယာ
များ၊ စကွက်၊ ပင်ထိုင်မှာ၊ ညာစွက်ကြွ၊ လိုဖြင့် စွယ်လ၊ ပွင်သစ်ပစ်တ၊ ဝိကိုဝ်၊ ကံရှိစမာ
စံစို၊ ဖြိုလိုင်းဆင်သျက်၊ ပစ်နုတင်ကိုဝ်ယု လျင်နုစတုရံ၊ စွဲထုစသ၊ စွင်နုလုံ၊ နုပျံ
ဗျာဂါ၊ တသားသု၊ လိုဝ်မှာ ကိုဝ်နုဖြင့် ကျလ၊ နုသိုဝ်ဆစ်စတု ကိုဝ်စမဂါ၊ မှော်ခါ၊ စိတ်ပျက်
ပွတ်၊ မတတ်သိုတလိုက်လ၊ ထား၊ နုဖျိုဝ်ဆံသာမာင်၊ ထွဲသျှင်နုဖြင့် နုထွဲ၊ အဟာတွင်စမာကြွစလ။ "

(18)

၁၃

(20)

စသောမလိပဓာနာညှိဝလိ ဣာပြစ်ကြီးစသော ဆိတ္တတ်တိ၊ ဣဗြိမတင်၊ ပြာဆံ ဗင်ကိုဝ၊ လက်တွင်ခွ
 င်တစ်ပတ်များ၊ မတတ်ဖောင်ဖွေစွာ၊ ကဆိဂါသို့တက်လွှဲလှံ့ရှောင်ကြားစသော မဏာဖွေစွာ
 စလ။ "ဖွေစွာစွာလ၊ ဟူ၍ ဣာလွှဲကြီး၊ ဣာလကံလွှဲ၊ ဟူ၍ ဆန်လန်ယုံလ၊ ဣာလွှဲစို၊ ဆံသာ
 စမင်း၊ သို့တုတွင်၊ စမညှိင် ကြင်များရှုစလ။ **○** ပြင်ဟူဆိုပါ၊ ပုသများကိုဝ၊ ဣာလိမထင်ညှိ
 ဝ်နာပ်ရှိတိကိုဝ၊ ဣာဆိုင်ကာ နှစ်စုံလျက်၊ **○** ပြင်ဟူဆိုပါ၊ ပုသများကိုဝ၊ ဣာလိမထင်ညှိ
 သိုဝ်ချိခါစသော မောင်မတူကံ၊ မှန်လဲညှိ၊ ဟူ၍ ဣာစွာဝေခါင်နှစ်၊ လန်တခွင်၊ မှန်ရှုကြီး
 လါစမစလ၊ ဟူ၍ စိတ္တန် ပုပြစ်သွင်များ၊ တက်ကြားတင်စသော စတုလ္လာဘိ၊ ဘာဆိုတူကံ၊ မတူ
 ကံမကိုဝ၊ ဣာဗြိမမသိစလ။ "မသိဘားစလသံဝါဣာမှန်စသော တိ ဆိုင်ဆန်ဝှ်၊ မိုင်ဗန်ဆင်

ဟာၣ်တဲၣ်လျာတ်ဒိၣ်ၣ်၊ ပြိုင်ဝဲပြိုင်ၣ်၊ ဘဏ္ဍာသွံ၊ လဲဝဲတုၣ်တင်၊ တိုင်ခွဲၣ်ပြိုင်ၣ်မင် မှား၊ မိုင်စ
ကံၣ်ကျာသွံ၊ မှိုင်၊ ထက်ဝဲၣ်ဖၣ်၊ မြဲမြင် ဆဲးဆဲးနုာ် မား၊ သူသွံၣ်ၣ်၊ သွံကျာ မှိုင်၊ ဘၣ်၊ ဂါတိၣ်တု
တံၣ်ပြိုင်လတ်ၣ်မထင်၊ မလျင်လက်ၣ်တု မိုင်ၣ်၊ လွံတဲၣ်ဆိုင်၊ ညိုင်မ္မက်နုာ်၊ မတတ်ၣ်ဆဲးလက်
တိုင်ပြီထား၊ သဏ္ဍာၣ်လျာတ်ဟာၣ်တဲၣ်၊ ဘာဆဲး တံၣ်ဘဲ၊ လုသားနုာ်၊ မျက်တုၣ်မထင်၊ မနာကံ
ခွဲၣ်တိုင်ၣ်မင်ၣ်လဲ၊ ပြိုင်လျာတ်တဲၣ်ဆာဝဲ၊ ဆာထဲ ကံၣ်၊ ဘဏ္ဍာဝဲလိၣ်ၣ်ၣ်၊ ဝါၣ်ခါးဆဲးပြိုင်၊ သူလဲ။
"ဝါၣ်ခါးဆဲးလဲ၊ သက်မှတ်ၣ်မမား၊ မှား၊ မတုၣ်လျာတ်တဲၣ်တုၣ်ပြတ်ၣ်ၣ်ပ မှိုင်၊ ကား၊ ကာ၊ ခါခါၣ်ၣ်၊
ဒုၣ်နုာ်၊ တထွံထွံၣ်ၣ်၊ ဘသား၊ ကာလလဲလဲ၊ မကံၣ်ဝဲၣ်ဖၣ်တဲၣ်တုၣ်ပြိုင်၊ မလလုပ် ကနဲသင်လု
များ၊ မတဲၣ်ပိုင်၊ နွံ၊ နီဝဲ၊ ကနဲမမဲ၊ မချာင်ၣ်တုၣ်တုၣ်၊ ဝါးဘိသဘင်၊ လုသွံပြိုင်လုကျင် မှား

ကံ
၁၁၂
(၁၂)

(22)

၅၂၀ ထင်ရှား၍ ၅၂၁ တောင်ပံထွား၊ လက်ယတ်ကွား၊ ၅၂၀ ထင်ရှားသုတတ်ချိတောင်ထားလိ၊ လွှဲပျက်မား၊ ၅၂၀ ကြွင်းသု
 ၅၂၀ လတ်သက်ဝါ၊ ၅၂၀ ထွေမာင်ချစ်သုကိဝါ၊ ၅၂၀ တု၅၂၁ စုံလျိုင်ညွှ၊ ဣလိကုလျိုင်၊ မဆဆဲ ဗဲခင်၊ ၅၂၀ လျှင်မာ
 နိုတို၅၂၀ - "၅၂၀ မာဏ္ဍက ပင်၅၂၀၊ စုကကြကတင်ဆဲဘိခြင်း၊ ၅၂၀ သစ်တဘိ၊ ဆန်ဖြို၅၂၀ တာသလင်၅၂၀၊
 ကသို့ပြင်၅၂၀ ကြိန်တ၅၂၀ ကြောင်၊ တဆိ၅၂၀ ဆဘိ၊ ၅၂၀ ဖြို၅၂၀ တံ၊ ပစ္စုမိုဝ်၅၂၀ ဆင်၅၂၀ ပါင်တိုဝ်၊ က၅၂၀ ဖြိုင်
 နိုလျှိုင်၊ ခဝဲ၅၂၀ စုကင်၊ ၅၂၀ ဖြိုင်ပင်လျှိုင်၊ ၅၂၀ ပွင်ထိတ်၅၂၀ ဖြိုင်၊ ဣလိကုလတ်၊ ၅၂၀ မာဏ္ဍက၊ ပု၅၂၀
 လိုင်ဆိလျိုင်၅၂၀ တံ၊ လှာစုံထွေ၅၂၀ နိုဆန်သု၊ ၅၂၀ ထွေမာလိ၊ ယင်မာ၅၂၀ ဖြိုင်သုဟိ၅၂၀၊ ဆိလိဘိ၊ ၅၂၀ ဖြိုင်
 ခိုင်၊ ယင်က၅၂၀ မှာ၅၂၀ လိလတ်ဘိ၅၂၀၊ ဝါလိကုတ်လျိုင်၅၂၀" "ဝါကုတ်လိ၊ ဆန်ထာဖြိုလျိုင်၊
 ထမင်၅၂၀ တံ၊ ၅၂၀ တင်လိသဘင်ခဲလိ၊ နိုသက်၅၂၀ လျှိုင်ထား၊ ၅၂၀ ထွေ၅၂၀ ဗဆိ၊ သက်မှတ်စိတ်တု၊ ကြင်သု၅၂၀

မင်းမာတက်တို့လွှဲပျက်ပါးတုလက်ငေါ့ရှက်ဆတ်ကွန်တထာပခဲတထာင်ရတို၊ တဖြဲနွတ်ပါး
တင်စိမြတ်ဆုတ်သျှင်၊ ထံတဂ်စက်နွတ်ပါးဆုယု၊ မလတ်ဖြဲနွတ်၊ တတုမတထာင်ခါတို၊ ဖျင်မိယား
ကျတက်တု၊ မလိမထံ၊ သက်ဆဲတမား၊ ဟိချိ၊ ဣလိတု၊ တမမသိ၊ တသက်စိုနို့၊ မြင်ဣားလိတု၊
ဝန်တဝတမသိတို၊ ခါလိတို၊ ဝိမြိတခါ၊ သက် ထားဆတ်ရှိတမင်းတု၊ တံတဆာင်တွင်တမတဣာင်
တလ။ ။ တံတဆာင် ဗျပ်လိ၊ ညှိလို့ဖျိဝ်တဖြဲ ရွှင်၊ တိုင်ဆိုင်တုဟတ်၊ လျီပတ်စက်ဣာင်ဝင်ချိ
ထက်ခွင်ဆံစုနို့၊ မုဏိမြတ်ကိုင်၊ ဣဝ်ညွတ်တဖြဲ၊ မိယုပုတုနို့၊ ခါနွတ်ဣာင်တု၊ လှာတမုတ်
ကိုင်ဗညံဣား၊ တင်ဖြဲစင်လှာတမုတ်တလ၊ ယွင်ဆွတ်တထွဲတလ၊ ဆိမိတဝင်င်၊ လမင်တံတဆာင်တွင်
ညှိဣာင်တဘ်တု၊ ဣဒါယုဏ်တဆာင်ခွင်ရှိတဖြဲ၊ ဣလိတု၊ ကိုင်လိတမတလိယု၊ တဖြဲတညာင်ခါနုနို့

ကား
၂၅၃
(23)

(24)

တို့စံစွာ၍ ဟောပြောတော်မူသောအခါ အသံလျှောက်တော်မူ၍ မိမိတို့အား ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်ပေ၏။ ။ လှိုင်းလှိုင်းပင်၌
 ကြွားတင် ကျွတ်ကျွတ်တတ်သော အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍
 တို့စံစွာ၍ မောင်နှံလေးစုံတို့ လှိုင်းလှိုင်းအတိုင်း အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍
 ပြစ်သွင်း မှား၊ လှိုင်းလှိုင်းတို့အား ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်ပေ၏။ ။ အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍
 မသိ၊ ဖြစ်သောအခါ အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍
 ပင်ကြီး၍ ပြိုသွင်းအသံလျှောက်တော်မူ၍ ။ ပြိုသွင်းလှိုင်းတို့အား ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်ပေ၏။ ။ အသံလျှောက်တော်မူ၍
 တတ်သောအခါ အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍
 နိမိတ်တို့အား ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်ပေ၏။ ။ အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍ အသံလျှောက်တော်မူ၍

တပိုင်ထဲနှစ်စက်သို့ထံ မြို့ကွင်း၅မောင်အလှူအင်း၅မလိစက်ပါဆင်စွာပရ်သို့ခွင်ဆွဲအောင်
စွက်●သပွဲကြက်စတင်သို့ညိုဝ်မြို့ကွဲကင်နှစ်ပစ်သက်ယုလက်ငင်မလါဒတ်ပါစက်များမြ
င်ကြကတင်၅၄၅မောင်လကြကတင်၄၅လ။ "အာရက်ရှိတာဆနှစ်လမြို့စုံညီ" "တံစဆင်ဗု
လါ၅ဟမနွာ၅၄ဆဆင်ဟံမြောက်လိသုံတ

၅၃၂
(25)

၅မောင်လှင်ပွန်ရဲဖြူ၅လတံစဆင်ဗုပကံ ဝါလိလှင်ဆုအတ္တိဆန်ဘိဘညအင်ဆီကိုဝ်၅မ
ထို့ဆုဆင်ရဲ၅ဝင်ထံမခံဆင်၅သျှင်ငေတံတ၅ယက်ထဲရဲစက်မြို့ကွဲမာမ၅ပျက်စိုက်ရဲဆီ
ဆီညိုဝ်ယွမ်းဆီရည်ခါဆုအတ္တိကံလှိုင်းဖြူသိုဝ်ဆင်၅ကွက်လှိုင်းမခံဆင်ဆင်ဝံထံ၅မ
ထို့စက်ဟံသို့သလွဲမာသက်နှံ၅မောင်မ၅ကွက်စိုတ၅အဆင်မိမိမင်ဖြူသိုဝ်ကံလှိုင်းတပိုင်ထံ

(26)

၅၀၂ မမြေတသဘင်ဟူ၍ ဤတိုင်၌ သူလျှင်၅ သင်တတ်မြို့နယ် များသျှင်လျှင်၅ ကျော်၅ သင်သိတစယာ
ကံမြင်၅ မောင်သက်သျှင် ကိတ်၅ တင် မာမိလျှင် တစ်သို့၅ နှိုက်နှိုက်၅ ခါကသက်သျှင်၅ မသဘင်၅ ပြေကိတ်
၅ မလိမဂ္ဂချင်၅ လါလျှင်၅ သိ၅ သတ်ဆင်၅ ဂါ၅ ဂျာသိ၅ ဟိုင်၅ ဝါတ၅ မိုင်ဆန်မြို့နယ်၅ တာ၅ တာမာ
၅ လုံ့၅ ၅ ဘာကြကံ၅ မာကံ၅ များ၅ မြိုင်၅ ပနာသဖင် ကိတ်၅ ၅ ပျော်၅ ဖွတ်၅ ဂူမညီ၅ တကြိတ်၅ ၅ သူပျို
၅ တာလုံ့၅ မြို့၅ တာ၅ တာပင်လုံ့၅ လတ၅ မိုင်၅ ၅ ၅ ကြိုင်၅ ၅ လျာပနာ၅ မြိုင်၅ စုံ၅ မောင်သက်သျှင်
၅ မ၅ ၅ လျာ၅ မြိုင်၅ နိလုံ့၅ ထထဖင်မဆင်၅ ပစ်တနာ၅ ၅ သူ၅ တုမာ၅ လျှင်၅ မြို့၅ ၅ တွက်ချီ
၅ တာ၅ ၅ တာဝါ၅ တါသာယာမာနတ်၅ သူ၅ မောင်ချစ်သူ၅ ၅ မ၅ ၅ လျာ၅ သူများ၅ ၅ ပျော်၅ လယ်၅
မာသက်နှိုက်၅ မြိုင်၅ စားမ၅ ၅ တိုင်၅ ၅ နိမတတ်၅ တန်၅ ချီလုံ့၅ ကဆံဆန်၅ လျှင်၅ ၅ ကြိုင်၅ နိမာပျာ

၅၄။ လွှဲပုဟ်ဒါယ ကိဉ်ကိတ်တနုယုဉ် မာပတ်သိုဝ်ခါ ကိဉ်စုံဂံဂါတံခိဉ်ကဆံ့ ဂှာသိကိတ်နုယု
ဆနုဉ်လှာဂါ ဣဉ်ဒါဂါ၅၄။ ဝိဉ်ကိတ်တနု မိတ်ကိတ်နု ဆက်သိုလှာ၅၄။ တွင်ဂိတ်ဉ်ဖျိတ်ဝါ တနုဝိတ်
လွတ်ဆာနုယုလွတ် ဝါဆိတ်ဆနု ဝှာကိတ်လှာဂါ ဝါဆိတ်မာလုဉ်ဆိတ်တာဆင်တုဂါ ဣဉ်ပတ်ဝှာ
ခိတ်တဂါဂါ၅၄ ကာင်ဂိတ်မာ ဖျိတ်ဖျိတ်၅၄။ ဂှာယုသွားဝှာ ဝါခါစိတ်ကိတ်ဆိတ်ဝှာ ဝှာကိတ်နု
မာမာ၅၄။ ဝှာဆိတ်မာ ဝှာကိတ်ကိတ်ဝှာ တဂါဂါ ဝါဆိတ်သွင်းပ ဝှာဆိတ်မာကိတ် ဝါဆိတ်
ဝှာကိတ်ကိတ် ကိတ်ကိတ်ဝှာ ဝါဆိတ်ကိတ်ဝှာ ဝါဆိတ်ဆနုလှာ ဝှာလှာ ဝှာသွား မာကိတ်ပင်၅၄။
ယုသွား ပတ်ဝှာ ဝှာကိတ်ဝှာ ဝှာကိတ်ဝှာ မာဆိတ်ယုဝှာ ဝါဆိတ်ကိတ်လှာကိတ်ဝှာ
လှာ၅၄။ ယုဆနုဉ်လှာ ဝှာလှာကိတ်မာ ဝှာပတ်ဝှာ ဝှာကိတ်မာ ဝှာကိတ်မာ ဝှာကိတ်မာ ဝှာကိတ်မာ

ဝါ
၅၄။
၅၄။

ပြင်ပါခဲ့။ မတော်ကွဲစိတ်ပုဆားမောင် ကိပ်တကလွှာတူရှင်စံ၌ ၄၈ လျှင် ခွဲခွဲစားများ လွှဲခွဲခွဲကံရှင် ပတ်လျက်ပင်။
 ၅၀ တာသလင်လဲ၊ မကြာကံလဲလျှင် ဝါ၊ လာဇာ ကျက်ဆရာတို့က ကျားလူတို့၅၅ ပျက် ပြီးတပြင်၅၅၄။ ဒီသံတသံသီဆင်
 ဝါ ကျက် မား ၅ ဆင်း ၅ က်၊ ထမင်း ၅ ထံ နှစ် ကျဆုံး ၅ ထင် ပြုပြင် တင် လျက်၊ နှိုင်း စား မား ဆွတ် မျက် စွာ၊ ပွဲသင်
 ကိပ် ၅ မှာ မှာ ၅၅၅ ၅၅၅ ၅ မောင် ၅ ကောင် ဝန် ဆွတ် ၅ လ။ ○ "၅၅၅ ကံ နှိုင်း ဝါ" "မိမိ
 သိ ဆို ပ် သိ ၅ ခါ ရှင် ညီ ၅ လာ လွှဲ လဲ ဖျင်၊ ချခါ လျှင် တိုင် လက် ၅၄၊ ဝါ ကျ ○ ကံ သင် သဲ လျှင် စို နှစ် ၅ ဆင် ထု ထက် ဖြ
 ခုံ ဟု ကိပ် ဆွဲ ချာ ခါ တင်၊ တံ ၅ ဆင် လုပ် ၅ လာ ၅ မှ နှိုင်း လာ ဟိ ခါ ကံ စို နှစ် ၅ ပျက် မှီ ဆင် သဲ၊ ဆရာ ဖြံ လာ ၅ ဆင် သ
 ရင် ၅ ဟိ ထွန်၊ နှင် ဗ ဆို ၅ ဟိ ထွန် နှစ် ၅ မှ ခါ နှစ် ၅ မှ ခါ နှစ် ၅ တို့ လုပ် ဆို ဝါ၊ မ လှို ရှင် တွင်၊ ချာ ခါ မြင် လပြာ သို ဝါ ဟု၊ သိ မှ
 နှိုင်း ပွင် မှီ ဆင် ၅ မှာ လှို ဟု မှာ တ နှိုင်း ထို ၅ ဝါ ၅ ပျက် ခါ ကိပ် သိ ဗင် တို့ ၅ ဆင် မြင် နှစ် ၅ လိ ဖြံ ထာ လတ

၁၃၇
(29)

၁၃၇၀ နှစ်၌ ဆင်ချစ်မြို့ရွာ၌ ဘုရားကြီးသားတို့
ရွာတစ်ခုအသစ် ဆင်ချစ်မြို့ရွာ၌ ဘုရားကြီး
သားတို့မြို့ရွာ၌ လက်ဆွဲမာ မြို့ရွာသို့ ပျံ့နှံ့
ပစ္စည်းတို့ကို ဝယ်ယူ၍ ဆင်ချစ်မြို့ရွာ၌
မြို့ရွာ၌ မြို့ရွာ၌ မြို့ရွာ၌ မြို့ရွာ၌ မြို့ရွာ၌
တစ်ခုပျံ့နှံ့၍ ဘုရားကြီးဆင်ချစ်မြို့ရွာ၌
၁၃၇၀ နှစ်၌ ဆင်ချစ်မြို့ရွာ၌ ဘုရားကြီး
သားတို့မြို့ရွာ၌ လက်ဆွဲမာ မြို့ရွာသို့ ပျံ့နှံ့
ပစ္စည်းတို့ကို ဝယ်ယူ၍ ဆင်ချစ်မြို့ရွာ၌
မြို့ရွာ၌ မြို့ရွာ၌ မြို့ရွာ၌ မြို့ရွာ၌ မြို့ရွာ၌

သိန္နဲတို့အား သိက္ခာပေးရာတွင် အထူးအထူး နှစ်ခြိုက်စွာ
လုပ်ဆောင်ပါ။ သင့်တော်ရာရှိရာတွင် လက်ထောက်ပါ။

"အရှင်တို့လက်ထောက်ပါ။" "အရှင်တို့အား အထူးအထူး
သိက္ခာပေးရာတွင် အထူးအထူး နှစ်ခြိုက်စွာ

၁၃၆
(30)